

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ

(PhD) доц. Г.Д. Улканбаева,

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности

Аннотация: В статье проанализированы существующие виды спецодежды и средств индивидуальной защиты для строителей с учетом особенностей работ, выполняемых на строительных объектах и приведены нормативные документы.

Ключевые слова: строительство, спецодежда, производство, фактор, труд, рабочий, пыль, высота.

Строительная отрасль является одной из основных отраслей, на которую опирается экономика любой страны. Важнейшим аспектом строительства является безопасность рабочих, поскольку разнообразие работ, выполняемых в строительной отрасли, требует широкого спектра вредных факторов, влияющих на людей. Наряду с природными явлениями (дождь, ветер, изменение температуры) на рабочих влияют сильная пыль, вибрация и шум. Некоторые виды работ выполняются на больших высотах, под воздействием высокой или низкой температуры.

Различные строительные проекты, технологические и организационные методы строительно-монтажных работ требуют усиления внимания к вопросам безопасности. Они могут быть решены на основе применения действующего законодательства и нормативно-правовых актов, содержащих государственные нормативные требования по охране труда [1-4].

Одним из основных законодательных актов, отражающих такие требования, является Трудовой кодекс, который возлагает на работодателей широкий круг обязанностей по обеспечению безопасных условий и охраны труда для работников, находящихся в трудовых отношениях с работодателями.

Основным принципом государственной политики в области охраны труда является обеспечение приоритетности охраны жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

В соответствии с Правилами обеспечения работников специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, работникам,

работающим в вредных и опасных условиях, а также занятым в условиях переменной температуры, бесплатно выдается сертифицированная специальная одежда и другие средства индивидуальной защиты (СИЗ). (Рисунок-1).

Рисунок-1. Спецодежда и СИЗ для строителей.

Типовые отраслевые нормативы бесплатной выдачи специальной одежды, обуви [5] и других средств индивидуальной защиты строительным рабочим приведены в таблице 1. В комплект рабочей одежды входят различные средства индивидуальной защиты в зависимости от специализации.

Таблица 1. Спецодежда строителей и виды СИЗ

Наименование изделия	Предназначенные профессии	Существующий нормативный документ
Мужской комбинезон	рабочие различного назначения, маляры, фасадные рабочие, штукатуры	TU-17-08-146, ГОСТ EN 340-2012
Полукомбинезон	рабочие различного назначения, маляры, арматурщики, работающие на кранах, бетонщики, монтажники, столяры	ГОСТ 12548-76 ГОСТ EN 340-2012
Мужской костюм, защищающий от общих загрязнений производства	столяры, монтажники, маляры работающие на высоте, кровельщики, фасадчики	ГОСТ 12.410982 тип ГОСТ EN 340-2012
Жилет	работники наружных помещений, высотники, строители дорог	ГОСТ EN 340-2012
Страховочный пояс	монтажники, ремонтники, подъемщики, газосварщики и электросварщики, кровельщики, арматурщики	ГОСТ 12.4.317-2019
Каска	монтажники, ремонтники, дорожные строители, арматурщики, бетонщики, землекопы, подъемщики, газовые и электросварщики, электрослесари, машинисты автогрейдов и бульдозеров	ГОСТ 12.4.087-84
Перчатки, нарукавники	электромонтеры, маляры, столяры, строители, газосварщики и электросварщики	ГОСТ 12.4.103-83
Респиратор	фасадчики, маляры, асфальто-бетонукладчики, каменотесы и рабочие других специальностей	ГОСТ 12.4.299-2015

Защитные очки	Газосварщики и электросварщики, наружноочистители, маляры и другие	ГОСТ 12.4.253-2013
Противошумные наушники	Бетонолитейщики, землекопы, электрослесари, фасадчики и другие	ГОСТ 12.4.103-83
Наколенники	укладчики асфальтобетонные, наружные обработчики	ГОСТ 12.4.103-83
Спецобувь	бетонщики, землекопы, машинисты бульдозеров и землеройного оборудования, строители дорог, каменотесы, наружники, рабочие других профессий	ГОСТ 12.4.103-83

Форма, строение, назначение и основные защитные свойства специальной одежды определены рядом технических условий, регламентов и стандартов предприятия. Специальная рабочая одежда выполняет задачу защиты органов человеческого тела от различных вредных воздействий и сохранения работоспособности в таких условиях [6,7].

Несмотря на развивающиеся строительные технологии и оборудование, сегодня строительная отрасль требует большого объема ручного труда. В современном строительстве доля ручного труда достаточно велика. Труд 15% от общего числа работников в этой отрасли, особенно при работе на высоте, связан не только с тяжелыми физическими нагрузками, но и с нервно-психическими нагрузками. Поэтому спецодежда и средства индивидуальной защиты (СИЗ) в качестве защиты способствуют компенсации воздействия опасных и вредных факторов рабочей среды, соответствию условиям эксплуатации и тем самым обеспечению высокой и устойчивой работоспособности его организма в целом.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ulkanbayeva G., Bobodjanov S., Mansurova M., Nigmatova F. Calculation of the strength of a shock-compensating vest made of high-strength material in an inflatable state. AIP Conference Proceedings, 2023, 2789, 040016.
2. Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда в строительстве. М.: Академия, 2012. 416 с.
3. ГОСТ EN 340-2012. Межгосударственный стандарт. Одежда специальная защитная. Общие технические требования.

4. ГОСТ 27575-87. Межгосударственный стандарт. Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия
5. Djuraev A., Mukhammedova M.O., Uzakova L.P., Mansurova M.A. Results of the full-factor experiments of prophylactic footwear construction recommended for patients with insular diabetes. Journal of Physics: Conference Series, 2021, 1889(5), 052021.
6. Техника безопасности в строительстве. Государственный Комитет Республики Узбекистан по архитектуре и строительству N38 от 17 июля 2000г.
7. Сурженко Е.Я. Теоретические и методические основы эргономического проектирования специальной одежды Текст.: Дис. докт. техн. наук. СПб.: СПГУТД, 2001. - 416 с., 74-77с.